

EL PACCTO

2.0

EU-LAC Partnership on
justice and security

**LEY MODELO
SOBRE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL Y
DELITO**

PARIS | MADRID

Edición: Programa EL PACCTO 2.0

Coordinado por:

Con la dirección y revisión de:

Marc Reina Tortosa, Executive Manager, EL PACCTO 2.0

Emilie Breyne, Técnica de Proyecto, EL PACCTO 2.0

Autores

Alfonso Peralta, Cristos Velasco y Thomas Cassuto

Derechos de uso: Este documento ha sido elaborado para el programa EL PACCTO 2.0, con el apoyo financiero de la Unión Europea. Sin embargo, solo refleja las opiniones de los autores y no las del programa ni las de la Unión Europea. EL PACCTO 2.0 y la Unión Europea no se hacen responsables de las consecuencias que puedan derivarse de la reutilización de esta publicación.

Edición no venal

Madrid, agosto de 2025

info@elpaccto.eu

Avenida del Partenón, 16-18, 3ª planta
28042 - Madrid (España)

ÍNDICE

ÍNDICE	3
ANTECEDENTES	4
JUSTIFICACIÓN DE UNA LEY MODELO SOBRE IA Y DELITO	10
LEY MODELO SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DELITO	13
PREÁMBULO	13
PARTE I. OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y DEFINICIONES	13
PARTE II. DELITOS	17
PARTE III. JURISDICCIÓN	24
PARTE IV. DERECHO PROCESAL, VÍCTIMAS Y MEDIDAS	26
PARTE V. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PÚBLICO-PRIVADA	32

ANTECEDENTES

El crecimiento exponencial del uso de sistemas y aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) ha impregnado la forma en que los seres humanos interactúan con esta tecnología en diferentes ámbitos de la economía actual y en la administración de justicia. La adopción e implementación de sistemas de IA en el trabajo de las agencias de seguridad e inteligencia y de las autoridades de justicia penal, incluido el poder judicial, se está convirtiendo gradualmente en una realidad en algunos países. La IA tiene el potencial de facilitar, potenciar y mejorar la labor de investigación de las autoridades de justicia penal y los organismos gubernamentales responsables de la lucha contra la delincuencia organizada. Sin embargo, los grupos criminales organizados y las redes criminales también están explotando y haciendo uso de los sistemas de IA para permitir y perpetrar muchos tipos de delitos tradicionales y en evolución, así como para potenciar la automatización de los ataques mediante el uso de IA que les permite realizar sus actividades ilícitas a mayor escala, apoyar la creación de nuevos modelos de beneficios de la delincuencia como servicio (Crime-as-a-Service- CaaS, por sus siglas en inglés) y, al mismo tiempo, reducir las posibilidades de ser identificados por las autoridades policiales.

En los últimos años, los avances tecnológicos se han acelerado rápidamente, aportando tanto beneficios notables como un lado más oscuro que la delincuencia organizada ha aprovechado para eludir los esfuerzos del sistema judicial y las fuerzas del orden. Las personas involucradas en actos delictivos aprovechan la IA para racionalizar y amplificar sus ataques, aumentar sus beneficios en un plazo más corto o explotar a más víctimas. La IA puede elevar significativamente la ingeniería social e idear propósitos delictivos más sofisticadas, todo ello minimizando el riesgo de detección. La llegada de la IA Generativa y de los Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs) ha revolucionado aún más este panorama.

Las pruebas demuestran que la IA está acelerando varios delitos, como los financieros, el phishing, los ataques DDoS, la distribución de material de abuso sexual a menores (CSAM, por sus siglas en inglés), las estafas románticas y el fraude. La IA está potenciando estas actividades, aumentando tanto los ingresos de las personas que cometen delitos como el daño a las víctimas. Además, ha permitido nuevos tipos de delitos, a través del uso de Deepfakes.

En diciembre de 2024, EL PACCTO 2.0 publicó el *Estudio sobre Inteligencia Artificial y Crimen Organizado*.¹ El informe contiene, entre otras cosas, un análisis en profundidad de los principales delitos cometidos utilizando herramientas de IA, describe casos actuales y ejemplos de tipologías de delitos y destaca cómo el uso de la IA está siendo utilizado y explotado actualmente por los grupos criminales organizados en Europa y América Latina y el Caribe (ALC). Algunas de las conclusiones y recomendaciones para la acción contenidas

¹ E., Velasco, C., Bueno Benedí, M., Gómez Gómez, J. de D., García Periche, J., & Peralta Gutiérrez, A. (2024). Artificial Intelligence and Organised Crime. Expertise France and FIAP. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16740421>

en el mencionado estudio incluyen, el desarrollo de marcos regulatorios robustos para contrarrestar el uso, abuso y explotación de los sistemas de IA para perpetrar delitos y conductas ilícitas cometidas por grupos criminales organizados, incluyendo un conjunto de recomendaciones clave, algunas de las cuales enfatizan la necesidad de reformar los marcos legales sustantivos y procesales en el ámbito penal, incluyendo el fortalecimiento y actualización de la legislación sobre ciberdelincuencia y el uso malicioso de la IA para actividades criminales.

Además, EL PACCTO 2.0 publicó en marzo de 2025, un documento sobre *Mapeo y Perfilamiento de las Redes Criminales más Amenazantes que operan en América Latina y el Caribe*². Este documento contiene un mapeo y una descripción de las redes criminales más prolíficas y conocidas que operan en la región de ALC y una breve descripción de sus actividades principales. El informe menciona que los portafolios criminales de los grupos de crimen organizado involucran delitos graves relacionados con el cibercrimen, la explotación sexual, la extorsión, la trata de personas y el uso de modelos de crimen como servicio (CaaS) para reclutar individuos y explotar a las víctimas.

EUROPOL ha publicado recientemente el *Informe sobre la Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Grave y Organizada (SOCTA) 2025*,³ en el que identifica la IA como una fuerza transformadora que potencia diversas actividades delictivas y la capacidad de las redes delictivas para adaptarse rápidamente a las nuevas soluciones tecnológicas que ofrece la IA, incluido el uso de tácticas para actividades delictivas organizadas graves, que implican el modelo CaaS, la delincuencia financiera y el blanqueo de capitales, la explotación delictiva de estructuras empresariales legales, la corrupción, la violencia, los ciberataques, las tramas de fraude en línea, la explotación sexual infantil en línea, la trata de seres humanos, la falsificación de moneda y el terrorismo, entre otras actividades ilícitas.

El informe de EUROPOL destaca varios ámbitos clave en los que el uso de la IA es especialmente preocupante:

- *Fraude y ciberdelincuencia impulsados por la IA:* Las redes delictivas utilizan cada vez más la IA para llevar a cabo sofisticados planes de fraude. La IA generativa permite crear suplantaciones realistas y multilingües que facilitan las estafas automatizadas a gran escala, difíciles de detectar.
- *Ciberataques patrocinados por el Estado:* El informe subraya la convergencia de actores patrocinados por el Estado y redes criminales, con ciberataques potenciados por la IA dirigidos contra infraestructuras críticas e instituciones públicas. Estos ataques tienen a menudo un doble objetivo de beneficio económico y desestabilización geopolítica, lo que plantea importantes problemas de seguridad.
- *Amenazas emergentes de la IA autónoma:* Europol alerta sobre la posible aparición de sistemas de IA totalmente autónomos que podrían operar sin supervisión humana. Esta

² EL PACCTO 2.0 e InSight Crime (2025), *Mapeo y Perfilamiento de las Redes Criminales más Amenazantes que operan en América Latina y el Caribe*. Disponible en: https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2025/02/Mapping-and-profiling-HRCN_LAC.pdf

³ Europol (2025), *Informe sobre la Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Grave y Organizada (SOCTA)*. Disponible en: <https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/EU-SOCTA-2025.pdf>

evolución podría dar lugar a redes delictivas controladas por IA, lo que marcaría una nueva era en la delincuencia organizada y plantearía retos sin precedentes a las fuerzas de seguridad.

- *La explotación sexual infantil en línea* se verá acelerada por la IA, que agilizará la generación de material y aumentará su escala, y se espera que la producción de material de abuso sexual a menores (CSAM) aumente en el futuro. El informe menciona que la IA generativa ha surgido como un nuevo medio para producir CSAM, dando lugar a crecientes preocupaciones, incluyendo la manipulación de imágenes, texto y vídeo, y que el CSAM generado por IA sintética multiplica el volumen de este tipo de material en línea, creando desafíos adicionales en el análisis de las víctimas de imágenes y la identificación de las personas que cometen delitos. Las herramientas de IA mejorarán las contramedidas de los delincuentes y cambiarán los métodos de producción de CSAM.

Uno de los aspectos clave destacados en el *informe SOCTA 2025* es que "los responsables políticos, los organismos encargados de la aplicación de la ley y el sector tecnológico deben colaborar para desarrollar salvaguardias sólidas, normativas coherentes y herramientas de detección avanzadas para contrarrestar la creciente amenaza de la delincuencia posibilitada por la IA". Además, hace especial hincapié en la necesidad de mejorar la cooperación internacional y avanzar en soluciones tecnológicas para hacer frente a las amenazas cambiantes que plantea la IA en el ámbito de la delincuencia organizada.

Así mismo, EL PACCTO 2.0 publicó el 1 de septiembre de 2025 un estudio de mapeo de las redes criminales latinoamericanas y caribeñas que utilizan la IA para cometer delitos graves⁴. El estudio se focaliza en la identificación de algunos de los grandes operadores, facilitadores y plataformas que venden servicios de IA para la comisión de delitos tanto en el internet abierto como en el darkweb. En México se identifican, por ejemplo, varias redes criminales y carteles como el de Sinaloa o el Cartel de Jalisco Nueva Generación que despliegan sistemas de IA con drones para el control y seguimiento territorial, de entregas y transportes pero también para amedrantar y atemorizar a la población civil y a grupos criminales rivales. Además, el estudio se focaliza en analizar el modi operandi y la tecnología utilizada por dichas redes criminales. También se hace referencia a otras redes y plataformas que operan fuera de la región de América Latina y el Caribe.

La Comisión Europea (CE) publicó su *Estrategia Europea de Seguridad Interior - ProtectEU* en abril de 2025.⁵ Este documento destaca la IA como una herramienta para mejorar las capacidades de seguridad, en particular para las autoridades policiales y judiciales. Sin embargo, también se señala que los ciberataques y la manipulación de información explotan cada vez más las nuevas tecnologías como la IA. La estrategia destaca los planes de la CE de invertir en investigación e innovación en materia de seguridad y en la facilitación de formación para mejorar el uso de los sistemas de IA por parte de las autoridades

⁴ Juan Manuel Aguilar Antonio (2025), Use of AI by High Risk Criminal Networks: mapping and profiling. EL PACCTO 2.0. DOI: 10.5281/zenodo.16750778

⁵ Comisión Europea (2025), Estrategia Europea de Seguridad Interior - Protect EU. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52025DC0148>

policiales y judiciales. Además, la *Estrategia Europea de Seguridad Interior* describe la delincuencia organizada como una amenaza significativa y en evolución en la UE y señala que están proliferando poderosas redes de delincuencia organizada, a menudo alimentadas en línea, que se extienden a la economía y la sociedad. Destaca el objetivo de la CE de proponer normas más estrictas para hacer frente a las redes de delincuencia organizada, incluida la modernización de la legislación, la mejora del intercambio de inteligencia y medidas para cortar el acceso a herramientas y activos delictivos. La vulnerabilidad de jóvenes a ser captados por la delincuencia organizada se destaca también como una de las principales preocupaciones, con planes para abordar las causas profundas a través de la educación y las políticas de prevención de la delincuencia, Así mismo, se establecen directrices que garanticen que los menores – como usuarios de las plataformas en línea – cuenten con mayor protección con nivel de privacidad, seguridad y protección más elevados.

El ritmo de desarrollo de la legislación, tanto sustantiva como procesal, para contrarrestar los delitos cibernéticos y los delitos cometidos o asistidos a través de la IA ha sido algo lento y no totalmente directo y coherente, a pesar de los continuos esfuerzos de las organizaciones internacionales y regionales para apoyar a los países en el desarrollo de una legislación basada en marcos internacionales sobre delincuencia organizada y ciberdelincuencia, como la *Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional*, el *Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa* y sus dos protocolos adicionales, el *Convenio del Consejo de Europa sobre la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual en Línea*, el *Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial, Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho (CETS No. 225)*, y la reciente *Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia*.

En respuesta a estos delitos, algunos países han introducido recientemente nuevas leyes o enmiendas específicamente relacionadas con los deepfakes sexuales. En mayo de 2025, el Presidente de los Estados Unidos de América promulgó la *ley TAKE IT DOWN Act*⁶, que prohíbe la publicación en línea no consentida de representaciones visuales íntimas y sexuales de personas, tanto auténticas como generadas por ordenador, y exige a determinadas plataformas en línea que retiren rápidamente dichas representaciones en cuanto reciban notificación de su existencia. En virtud de esta ley, los autores estarían sujetos a restitución obligatoria y sanciones penales, incluida una multa, o ambas. Por otra parte, las plataformas cubiertas deben establecer un proceso a través del cual los sujetos de las representaciones visuales íntimas puedan notificar a la plataforma la existencia de, y solicitar la retirada de, una representación visual íntima que incluya al sujeto y que haya sido publicada sin su consentimiento. Las plataformas cubiertas deberán retirar dichas imágenes en un plazo de 48 horas a partir de la notificación. Según el proyecto de ley, las plataformas cubiertas se definen como sitios web públicos, servicios en línea o aplicaciones que proporcionan principalmente un foro para contenidos generados por los miembros.

⁶ Disponible en: <https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/146>

En septiembre de 2024, Corea del Sur introdujo tres enmiendas a la "*Ley de Prevención de los Delitos Sexuales de Falsificación Profunda*"⁷ que incluyen el refuerzo de la responsabilidad del Estado en la penalización de los delitos de falsificación profunda y el fortalecimiento de las medidas de recuperación de las víctimas. Dicha ley establece penas y castigos de prisión de hasta 7 años o multas de hasta 50 millones a las personas que editen, resuman, procesen, publiquen o recopilen fotografías, vídeos o audios utilizando el rostro, el cuerpo o la voz de una persona de forma que pueda causar deseo sexual o vergüenza contra su voluntad. La ley penaliza la posesión o compilación de imágenes y establece penas de prisión de hasta 3 años y multas de hasta 30 millones. También se penaliza el uso de técnicas sintéticas.

Australia está debatiendo en el Parlamento el "*Criminal Code Amendment (Deepfake Sexual Material) Bill 2024*"⁸. Este reciente proyecto de ley tipifica como nuevo delito el hecho de que una persona utilice un servicio de mensajería para transmitir material sexual que represente (o parezca representar) a otra persona (que tenga o parezca tener 18 años o más) cuando: (i) la persona sabe que la otra persona no consiente la transmisión; o (ii) la persona es imprudente en cuanto a si la otra persona consiente la transmisión. Este proyecto de ley también crea dos delitos agravados y deroga dos delitos agravados existentes.

El Reino Unido introdujo un nuevo delito penal relativo a las imágenes sexualmente explícitas "deepfake", que incluye crear y compartir imágenes íntimas sin consentimiento e instalar equipos que permitan cometer estos delitos. Los autores podrían enfrentarse a penas de hasta dos años de prisión⁹ En el Reino Unido, ya es delito compartir o amenazar con compartir imágenes íntimas, incluidas las deepfakes, en virtud de la Ley de Delitos Sexuales de 2003, tras las modificaciones introducidas por la Ley de Seguridad en Línea de 2023.

México aprobó La Ley Olimpia que penaliza la difusión no consentida de contenido íntimo, incluyendo aquel generado mediante inteligencia artificial como los *deepfakes*, como una forma de violencia digital. Esta ley establece penas entre tres a seis años de prisión y multas económicas, agravando la sanción si la víctima es mujer, menor de edad, o si el contenido se difunde masivamente o con fines lucrativos. Protege el derecho a la intimidad y dignidad de la persona, y sancionar el uso de tecnologías para ejercer control, humillación o violencia de género en entornos digitales.

Argentina promulgó la Ley 27.736 que al igual que México incorpora como nueva modalidad de violencia de género: la violencia digital, como una modalidad específica de agresión hacia las mujeres, como cualquier acción en entornos digitales que vulnere su dignidad, reputación, identidad, libertad o integridad sexual. Esta normativa contempla como delito la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, ya sea auténtico o manipulado mediante tecnologías como la inteligencia artificial. Aunque la ley no menciona

⁷ Disponible en: https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=68812&type=part&key=9

⁸ Disponible en: https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_LEGislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r7205

⁹ Véase: GOV.UK, Comunicado de prensa "Government crackdown on explicit deepfakes", 7 de enero de 2025. Disponible en: <https://www.gov.uk/government/news/government-crackdown-on-explicit-deepfakes>

explícitamente la inteligencia artificial, sí abarca el contenido editado o atribuido falsamente a mujeres, lo que incluye los *deepfakes*.

Perú introdujo *la Ley No. 32214* en abril de 2025¹⁰. Esta ley modifica el Código Penal y la Ley de Ciberdelincuencia para regular el uso de la inteligencia artificial en la comisión de delitos como circunstancia agravante. Esta ley impone penas estrictas para varios delitos específicamente habilitados por la Inteligencia Artificial, como la pornografía infantil, la difamación y el fraude agravado, entre otros. Las multas y penas oscilan entre uno y diez años de prisión, dependiendo de la gravedad del delito, y establece multas adicionales. También se tipifican como delito las infracciones de los derechos de autor cometidas por la inteligencia artificial.

En España, el "*Proyecto de Ley Orgánica de protección del menor en entornos digitales*"¹¹ se encuentra actualmente en proceso de revisión legislativa. El artículo 173 bis de este anteproyecto de ley castiga a los individuos que sin autorización de las personas afectadas y con la intención de menoscabar su integridad moral, difundan, exhiban o transfieran imágenes corporales o audio de voz generadas, modificadas o recreadas mediante sistemas automatizados, software, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de forma que simulen ser reales, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente degradantes. También se introducen en este anteproyecto diferentes delitos agravados por el uso de identidades falsas a través de la tecnología, que faciliten o permitan la comisión de delitos contra menores.

¹⁰ Disponible en: <https://edicioneslegales.com.pe/wp-content/uploads/2025/04/32314.pdf>

¹¹ Disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/A/BOCG-15-A-52-1.PDF

JUSTIFICACIÓN DE UNA LEY MODELO SOBRE IA Y DELITO

La Ley Modelo es un instrumento jurídico muy útil, eficaz y flexible para la armonización (aproximación) del derecho entre distintas jurisdicciones, funcionando como un mecanismo de *soft law* que facilita la adopción de normas mínimas comunes respetando las particularidades de cada ordenamiento jurídico nacional y sin imponer estructuras rígidas. Su carácter no vinculante es esencial, ya que respeta la soberanía de cada Estado y su derecho a establecer su propio marco jurídico.

El concepto tiene su origen en el método utilizado por la *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws*, cuya finalidad es crear un derecho estatal armonizado mediante la introducción de normas sustantivas o adjetivas en el ordenamiento jurídico interno de los Estados, con el fin de evitar los inconvenientes derivados de la diversidad legislativa mediante la aplicación de preceptos básicos estableciendo la posibilidad de realizar las modificaciones necesarias para tener en cuenta las peculiaridades y circunstancias especiales de las naciones.¹¹

Las leyes modelo ofrecen una mayor flexibilidad, permitiendo a los países realizar adaptaciones en función de sus necesidades particulares sin desvirtuar la esencia del instrumento. Buscan la armonía internacional de soluciones a través de la admisión de normas que no son vinculantes en sentido jurídico estricto, porque no son coercibles, ni se impone su cumplimiento; pero que, sin embargo, tienen una validez efectiva en la práctica porque son aceptadas y obedecidas voluntariamente por los participantes a través de una aceptación y consenso general de su validez, utilidad y reconocimiento de su valor añadido.

La naturaleza de las leyes modelo permite que cada estado las incorpore como una ley especial separada, literalmente en la ley nacional, o que las integre como parte (capítulo o sección) de una legislación más amplia existente sobre la materia en cuestión, como modificaciones o enmiendas, o que sirvan como guías generales para inspirar a los legisladores. En este proyecto se pretende que los estados de América Latina y el Caribe puedan utilizar esta ley modelo sobre inteligencia artificial y delito en su totalidad o por partes, con la posibilidad de enriquecerla, mejorarla, modificarla y adaptarla a sus respectivos ordenamientos jurídicos y jurisprudencias.

Las leyes marco sirven de punto de partida para que los estados presenten, debatan y, en última instancia, aprueben legislación sobre determinados temas y ámbitos. Al basarse en

¹¹ PARRA ARANGUREN, G. (1998). Estudios de Derecho Mercantil Internacional. Caracas: Universidad Central de Venezuela, p. 71 y 318 citado por BERMÚDEZ ABREU, Yoselyn, & ESIS VILLAROEL, Ivette. (2008). LA LEY MODELO DE LA CNUDMI SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL Y SU IMPACTO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VENEZOLANO. Revista de Derecho, (29), 257-266. Recuperado el 4 de agosto de 2025 en: <https://www.redalyc.org/pdf/851/85102910.pdf>

un proyecto preexistente, las leyes modelo pueden acelerar considerablemente el proceso legislativo y hacerlo más eficaz y coherente, de modo que los legisladores puedan centrarse en las cuestiones más controvertidas o de mayor interés según sus necesidades.

Como se mencionó en el párrafo anterior, existen varios propósitos para la uniformidad legislativa y para llenar los vacíos legales existentes, todo de acuerdo con la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas. En este caso, las leyes modelo son especialmente útiles para abordar las necesidades contemporáneas y los avances tecnológicos, modernizando la legislación mediante marcos ágiles y alineándola con las normas internacionales y las mejores prácticas.

La uniformidad jurídica busca generar un entorno legal más predecible y consistente, disminuyendo los costes y complejidades asociados a la navegación por diferentes sistemas legales. Por otro lado, una mejor redacción legislativa contribuye a que las leyes sean más claras y accesibles, minimizando la ambigüedad y la posibilidad de interpretaciones erróneas, así como aumentando la seguridad jurídica para promover y no perjudicar la innovación y el desarrollo de la inteligencia artificial. En el caso de un mercado tecnológico global, esto es especialmente importante cuando las empresas multinacionales operan a menudo a través de múltiples sistemas jurídicos. El uso de una Ley Modelo también facilita la cooperación judicial al abordar cuestiones relativas a la doble incriminación, en particular en materia de extradición, cooperación internacional y asistencia jurídica mutua.

Esta Ley Modelo específica sobre Inteligencia Artificial y el Delito pretende alcanzar una mayor calidad legislativa aprovechando el conocimiento especializado y la experiencia no sólo del trabajo del equipo redactor, sino también de todos los países intervinientes y sus representantes, lo que hace casi imposible llegar a cada uno de ellos en cada jurisdicción individualmente. De este modo, una iniciativa única, bien informada y armonizada puede servir de plantilla o modelo para diversos ordenamientos jurídicos. La idea de elaborar una ley modelo sobre IA y delito se lanzó en la "Primera conferencia birregional sobre IA y crimen organizado" celebrada en San José de Costa Rica del 2 al 4 de diciembre de 2024, y se materializó en la *"Reunión multi-país sobre desarrollo normativo en IA y estrategia regional en IA"* celebrada en Bruselas del 23 al 25 de abril de 2025, ambas reuniones organizadas por el programa insignia de la UE sobre Justicia y Seguridad en América Latina y el Caribe denominado EL PACCTO 2.0.

El objetivo principal de esta Ley Modelo es apoyar y guiar a los países de América Latina y del Caribe en el uso de un marco que pueda ser utilizado para generar futuras reformas legales de la legislación penal sustantiva y procesal a nivel nacional para contrarrestar el uso de sistemas de IA con fines delictivos y maliciosos por parte de grupos criminales organizados que operan y tienen como objetivo a víctimas ubicadas en países de América Latina y el Caribe. Este marco de ley modelo, como su nombre indica, es sólo "una ley modelo" y no sustituye a los actuales tratados internacionales vinculantes, las convenciones y la legislación existente en el ámbito de la delincuencia organizada transnacional, la

ciberdelincuencia, la explotación y el abuso sexual infantil en línea, el blanqueo de dinero y la inteligencia artificial desarrollados por organizaciones internacionales y regionales.

Para facilitar y reducir las lagunas jurídicas regionales existentes, esta Ley Modelo establece una lista de conductas y delitos asistidos o posibilitados por la IA que utilizan actualmente los grupos criminales organizados, así como disposiciones procesales a efectos de investigaciones y procedimientos penales específicos que impliquen el uso de sistemas y aplicaciones de IA.

Por último, esta Ley Modelo pretende proporcionar un marco jurídico flexible para la cooperación regional e internacional entre las autoridades de justicia penal (investigadores policiales, fiscales, jueces y magistrados) y facilitar y apoyar la investigación, persecución y enjuiciamiento de las conductas y amenazas en evolución suscitadas por el uso de la IA con el fin de disminuir el nivel de impunidad y optimizar su aplicación y enjuiciamiento en el ámbito de la justicia penal en la región de América Latina y el Caribe, priorizando la protección de la población especialmente vulnerable.

LEY MODELO SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DELITO

PREÁMBULO

Dado el crecimiento de la IA para potenciar el uso de herramientas y plataformas que facilitan la comisión de delitos y actividades ilegales llevadas a cabo por grupos criminales organizados;

Llamando la atención sobre el hecho de que muchos países de América Latina, el Caribe y la UE aún no disponen de marcos jurídicos sustantivos y procesales para investigar y perseguir los delitos cometidos o asistidos a través de sistemas de IA;

Considerando que las personas involucradas en actos delictivos pueden aprovechar la IA para mejorar y acelerar sus ataques aprovechando oportunidades rentables, dirigiéndose a nuevas víctimas y desarrollando modelos de negocio delictivos más inventivos;

En vista de que algunas democracias han introducido nuevas leyes o enmiendas que penalizan específicamente el uso y la difusión de deepfakes para actividades fraudulentas y la difusión de imágenes y contenidos sexuales no consentidos con fines maliciosos y delictivos;

Los delegados acordaron la siguiente Ley Modelo sobre Inteligencia Artificial y Delito.

PARTE I. OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1. Objeto

El objetivo principal de la Ley Modelo es:

1. Establecer un marco regional para el desarrollo de la legislación nacional sobre derecho penal en relación con la Inteligencia Artificial, incluida la Delincuencia Organizada.
2. Alentar a los países de América Latina y el Caribe a llenar el vacío y las lagunas existentes en materia de derecho penal e Inteligencia Artificial, abordando y regulando los aspectos relevantes a través de la legislación penal sustantiva y procesal y utilizando principios normativos internacionales comunes, en particular:
 - Tipificar los delitos derivados del uso indebido de los sistemas de inteligencia artificial.

- Castigar como circunstancia agravante el uso de IA para la comisión de un delito.
 - Tomar medidas enérgicas contra el uso de la IA para crear, generar y difundir deepfakes con fines maliciosos e ilegales que vulneren los derechos y los datos personales.
 - Proteger los derechos humanos y los datos personales.
 - Aclarar las condiciones de responsabilidad penal en caso de uso fraudulento de un sistema de inteligencia artificial.
3. Garantizar el desarrollo de sistemas de IA acordes con la protección de los derechos fundamentales consagrados y regulados por los instrumentos internacionales y regionales sobre derechos humanos, la legislación nacional y la jurisprudencia existente a nivel nacional.
4. Facultar a los tribunales para cooperar más eficazmente entre ellos y representantes extranjeros en los nuevos modelos penales relacionados con la inteligencia artificial, en particular:
- Definir la competencia jurisdiccional en materia penal en relación con el uso de sistemas de inteligencia artificial.
 - Establecer normas generales de procedimiento destinadas a sancionar las infracciones cometidas en relación con los sistemas de inteligencia artificial.
 - Establecer normas que faciliten la cooperación judicial para sancionar mejor los delitos cometidos en relación con los sistemas de inteligencia artificial.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Esta Ley Modelo:

1. Se aplica a los delitos relacionados, cometidos o posibilitados a través de sistemas de inteligencia artificial en cuanto afecta a los derechos individuales y a los datos personales, como instrumento, y como circunstancia agravante en la concurrencia de delitos ya vigentes en las legislaciones nacionales.
2. Establece normas para reforzar la responsabilidad, las circunstancias agravantes y las penas por conductas relacionadas con la aplicación indebida o el secuestro de sistemas de inteligencia artificial y una mejor protección de las víctimas.
3. Proporciona normas para establecer la jurisdicción cuando se trata de delitos relacionados con sistemas de inteligencia artificial, cometidos o posibilitados a través de ellos.
4. Establece normas para reforzar la cooperación judicial en el tratamiento de delitos relacionados con sistemas de inteligencia artificial, cometidos o posibilitados a través de ellos.
5. Las disposiciones de la presente Ley Modelo no afectan ni impiden el desarrollo de normas y políticas técnicas, en particular de marcos éticos, en los ámbitos de la gobernanza y del desarrollo e implantación de sistemas de inteligencia artificial, siempre que sean coherentes con los principios que se derivan de la presente ley.

Artículo 3. Interpretación

1. En la interpretación de la presente Ley Modelo se tendrá en cuenta su origen regional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y la observancia de la buena fe.
2. Los aspectos relativos a las materias regidas por esta Ley Modelo que no estén expresamente resueltos en ella se resolverán de conformidad con los principios generales en los que se basa esta Ley Modelo, mencionados en el segundo apartado del artículo 1

Artículo 4. Definiciones

A efectos de la presente Ley Modelo, se incluyen los siguientes conceptos clave:

"Desplegador o implementador de IA": una persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro organismo que utilice un sistema de IA bajo su autoridad, excepto cuando el sistema de IA se utilice en el curso de una actividad personal no profesional. **(Artículo 3 (4) de la Ley de IA de la UE)**

"Proveedor de IA": una persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro organismo que desarrolle un sistema de IA o un modelo de IA de propósito general o que haga desarrollar un sistema de IA o un modelo de IA de propósito general y lo comercialice o ponga en servicio el sistema de IA bajo su propio nombre o marca, ya sea a título oneroso o gratuito. **(Artículo 3 (3) de la Ley de IA de la UE)**

"Importador": una persona física o jurídica situada o establecida en el país que comercialice un sistema de IA que lleve el nombre o la marca comercial de una persona física o jurídica establecida en un tercer país. **(Artículo 3 (6) de la Ley de AI de la UE)**

"Distribuidor": persona física o jurídica de la cadena de suministro, distinta del proveedor o del importador, que comercializa un sistema de IA. **(Artículo 3, apartado 7, de la Ley de IA de la UE)**

"Operador": persona física o jurídica proveedor, fabricante de productos, implantador, representante autorizado, importador o distribuidor. **(Artículo 3, apartado 8, de la Ley de AI de la UE)**

"Sistema de inteligencia artificial": un sistema basado en una máquina que, con objetivos explícitos o implícitos, infiere, a partir de la entrada que recibe, cómo generar salidas tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Los diferentes sistemas de inteligencia artificial varían en sus niveles de autonomía y adaptabilidad tras su despliegue. **(Artículo 2 del Convenio Marco del Consejo de Europa sobre la Inteligencia Artificial y el Derecho de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y artículo 3 de la Ley de la UE sobre la Inteligencia Artificial).**

"Datos de contenido": se entenderá cualquier dato electrónico, distinto de la información sobre abonados o los datos de tráfico, relacionado con el contenido de los datos transferidos por un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones, incluidos, entre otros, imágenes, mensajes de texto, mensajes de voz, grabaciones de audio y grabaciones de vídeo (**Art. 2(d) Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia**).

"Infraestructura crítica": un activo, una instalación, un equipo, una red o un sistema, o una parte de un activo, una instalación, un equipo, una red o un sistema, que es necesario para la prestación de un servicio esencial. (**Art. 2(4) Directiva de la UE sobre la resiliencia de las entidades críticas de 14.12.2024**)

"Deepfake": imagen, audio, vídeo o cualquier otro contenido generado o manipulado por IA que se asemeja a personas, objetos, lugares, entidades o acontecimientos existentes y que a una persona le parecería falsamente auténtico o veraz. (**Artículo 3 (60) de la Ley de AI de la UE**)

"Sistema de tecnología de la información y las comunicaciones": cualquier dispositivo o grupo de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, uno o varios de los cuales, con arreglo a un programa, recopila, almacena y realiza el tratamiento automático de datos electrónicos. (**Art.2 (a) Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia**)

"Población especialmente vulnerable": se entenderá por menores de edad, personas con discapacidad, mujeres y otros, que enfrentan mayor riesgo de explotación y revictimización.

"Grupo delictivo organizado": se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos o faltas graves con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material; (**Art. 2(a) Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional**)

"Datos personales" se entenderá cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable (**Art. 2(g) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia**).

"Delito grave" se entiende una conducta constitutiva de delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave. (**Art. 2 (b) Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y Art.2 (h) Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia**)

"Datos del abonado": cualquier información que obre en poder de un prestador de servicios, relativa a los abonados de sus servicios, distinta de los datos sobre tráfico o contenidos, y que pueda determinarse:

- (i) El tipo de servicio de comunicaciones utilizado, las disposiciones técnicas relacionadas con el mismo y el periodo de servicio;
- (ii) La identidad del abonado, su dirección postal o geográfica, su número de teléfono u otro número de acceso, sus datos de facturación o de pago, disponibles sobre la base del acuerdo o arreglo de servicio. **(Art. 2(f) Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia)**

"Datos de tráfico" se entenderá cualquier dato electrónico relativo a una comunicación efectuada mediante un sistema de tecnología de la información y la comunicación, generado por un sistema de tecnología de la información y la comunicación que forme parte de la cadena de comunicación, que indique el origen, el destino, la ruta, la hora, la fecha, el tamaño, la duración o el tipo de servicio subyacente de la comunicación. **(Art. 2(c) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia)**

"Fines maliciosos o malintencionados": empleo intencional de un sistema de IA para causar daño ilícito o beneficiarse sin derecho.

PARTE II. DELITOS

Título I. Circunstancias agravantes

Artículo 5

1. Constituye una circunstancia agravante:

- (i) La utilización de un sistema de inteligencia artificial para cometer delitos de terrorismo y financiación de actividades terroristas.
- (ii) El uso de un sistema de inteligencia artificial para causar o intentar causar la muerte de una persona.
- (iii) El uso de un sistema de inteligencia artificial para controlar y manipular robots, armas autónomas o drones con el fin de causar la muerte de una persona o un grupo de personas.
- (iv) La utilización de un sistema de inteligencia artificial para cometer delitos relacionados con el fraude, la extorsión, la suplantación y la usurpación de identidad, la falsificación y el blanqueo de capitales, incluido el blanqueo del producto del delito.
- (v) La utilización de un sistema de inteligencia artificial para acosar, intimidar, extorsionar, amenazar o atentar contra la integridad física o psíquica de una persona, en particular cuando el acoso se cometa mediante la difusión y publicación de mensajes, imágenes,

vídeos o cualquier otro contenido violento accesible al público por cualquier medio electrónico.

(vi) El uso de un sistema de inteligencia artificial para cometer cualesquiera otros delitos graves.

2. El significado de utilizar un sistema de IA en el párrafo anterior será de tal relevancia que ayude a eludir los esfuerzos del sistema de justicia y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. amplificar sus ataques, aumentar sus beneficios en un plazo más corto, explotar a más víctimas, aumentar la ingeniería social, todo ello minimizando el riesgo de detección.

3. La pena máxima en que se incurra se aumentará proporcionalmente cuando se demuestre suficientemente una circunstancia agravante de las previstas en este artículo.

Título II. Fraude, estafa y abuso de confianza

Artículo 6.

Se castigará el uso de un sistema de inteligencia artificial para abusar de la confianza de otra persona de forma intencionada y sin derecho o para cometer o perpetuar un fraude en perjuicio de otra persona, incluida la pérdida de una propiedad o de un activo financiero intangible, activos digitales, criptomonedas estables y activos electrónicos registrados en una billetera o libro de contabilidad electrónica, y para obtener un beneficio económico para sí mismo o para otra persona.

Título III. El sistema de inteligencia artificial como instrumento de delincuencia

Artículo 7.

(i) Se castigará el uso de un sistema de inteligencia artificial con el fin de dirigirse a una víctima, para identificar, manipular, explotar cualquiera de las vulnerabilidades, o distorsionar el comportamiento de una persona o un grupo de personas y atraer a las víctimas a través de los medios de comunicación social con la intención de cometer un delito, independientemente del resultado.

(ii) Se castigará el uso de un sistema de inteligencia artificial con el fin de ocultar la comisión, o las consecuencias de la tentativa de comisión, de un delito.

(iii) Se castigará el uso de un sistema de inteligencia artificial con el fin de cometer un ataque contra una instalación de infraestructura crítica o un proveedor de infraestructura crítica.

(iv) Se castigará la utilización de un sistema de inteligencia artificial con el fin de encubrir, ocultar, alterar o modificar pruebas físicas o electrónicas de la comisión o tentativa de comisión de un delito.

Título IV. Delitos resultantes de la alteración o modificación de un sistema de inteligencia artificial

Artículo 8.

(i) Será castigado quien promueva, fabrique, distribuya, exhiba, ofrezca, comercialice, publicite, publique, importe, exporte o maneje un sistema de inteligencia artificial con el único fin de cometer o intentar cometer un delito regulado en esta ley. Se castigará el diseño, suministro, puesta a disposición o acceso, facilitación o comercialización de un sistema de inteligencia artificial con la finalidad de cometer o intentar cometer un delito, dirigirse a una víctima u ocultar las consecuencias de cometer o intentar cometer un delito.

(ii) Se castigará la introducción, modificación, destrucción fraudulenta de un sistema de inteligencia artificial o cualquier intervención voluntaria destinada a alterar el funcionamiento previsible de un sistema de inteligencia artificial con el único fin de cometer o intentar cometer un delito regulado en esta ley.

(iii) Se castigará la introducción, modificación o destrucción fraudulenta de un sistema de inteligencia artificial o cualquier intervención voluntaria destinada a alterar el funcionamiento previsible de un sistema de inteligencia artificial utilizado para procesos de toma de decisiones que afecten a terceros, en condiciones susceptibles de afectar al proceso de toma de decisiones o a la decisión.

Título V. Delitos relacionados con la explotación y el abuso sexual de menores, la difusión de imágenes íntimas y el uso indebido de dispositivos y plataformas

Artículo 9. Delitos relacionados con la explotación y el abuso sexual de menores mediante sistemas de inteligencia artificial

(i) Se castigará a quien cree, genere o edite contenido o material pornográfico que implique a una persona real o ficticia realizada por o con el uso de un sistema de inteligencia artificial que tenga claramente la apariencia de un niño o niña (o persona menor de edad) editando, sintetizando o procesando fotografía, vídeo o audio que apunte a la cara, el cuerpo o la voz de una persona o cualquier otro dato personal, que participe en una conducta sexualmente explícita, o que parezca ser un o una menor que participe en una conducta sexualmente explícita, en particular un niño o niña por debajo de la edad nacional de consentimiento sexual cometida intencionadamente.

(ii) Se castigará la producción, oferta, venta, distribución, transmisión, emisión, exhibición, publicación o cualquier otra forma de puesta a disposición de material de abuso sexual infantil o explotación sexual infantil a través de cualquier plataforma realizada intencionadamente por o con el uso de un sistema de inteligencia artificial.

(iii) Se castigará a quien posea o comparta material de abuso sexual infantil o explotación sexual infantil a través de cualquier plataforma almacenada en un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones u otro medio de almacenamiento constituye un delito grave y será castigado cuando se cometa intencionadamente y sin derecho.

(iv) Constituye un delito grave y será castigado quien utilice un sistema de inteligencia artificial para crearse una identidad falsa, ficticia o imaginaria, o para hacerse pasar por otra persona, o para falsear su edad, sexo, identidad legal de género u otras características personales, con la intención de cometer un delito o de engañar a alguien para que le proporcione material pornográfico o de abuso sexual o le muestre imágenes pornográficas. Constituye delito grave cuando la persona o víctima es menor de edad por tratarse de una población especialmente vulnerable.

(v) Quien promueva, fabrique, distribuya, exhiba, ofrezca, comercialice, publicite, publique, importe, exporte, venda o maneje tecnologías para fabricar un personaje falso (troll farm) destinado a cometer cualquiera de los delitos previstos en esta Ley Modelo, constituye un delito grave y será sancionado.

Artículo 10. Delitos relacionados con la utilización y difusión de contenidos ilícitos a través de sistemas de inteligencia artificial

(i) Se castigará a quien haga uso de un deepfake o de una imagen, vídeo o contenido sintético generado a través de un sistema de inteligencia artificial utilizado intencionadamente y sin derecho, incluido quien promueva, fabrique, distribuya, exhiba, ofrezca, comercialice, publicite, publique, importe, exporte, venda o manipule o ponga a disposición de cualquier otro modo una imagen íntima de una persona por medio de un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones, sin el consentimiento explícito de la persona representada en la imagen con la intención de causar daños, incluidos daños psicológicos, financieros o de reputación, o de obtener beneficios. Constituye delito grave cuando la persona o víctima es menor de edad por tratarse de una población especialmente vulnerable.

(ii) Se castigará a quien haga uso de un deepfake o de una imagen, vídeo o contenido sintético generado a través de un sistema de inteligencia artificial utilizado intencionadamente y sin derecho, incluyendo a quien promueva, fabrique, distribuya, exhiba, ofrezca, comercialice, publicite, publique, importe, exporte, venda o manipule o ponga a disposición de cualquier otro modo una imagen íntima de una persona por medio

de un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones, sin el consentimiento explícito de la persona representada en la imagen con la intención de causar un daño reputacional a un candidato o a un cargo oficial o utilice técnicas de manipulación para persuadir a las personas a realizar comportamientos no deseados o incluso para tratar de influir en un proceso electoral o campaña electoral será castigado.

(iii) Se castigará a quien haga uso de un deepfake o una imagen sintética, video o contenido generado a través de un sistema de inteligencia artificial utilizado intencionalmente y sin derecho, incluyendo a quien promueva, fabrique, distribuya, exhiba, ofrezca, comercialice, anuncie, publique, importe, exporte, venda o maneje o de cualquier otra forma ponga a disposición una imagen íntima de una persona por medio de un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones, sin el consentimiento explícito de la persona representada en la imagen con la intención de causar que el deepfake (para) pueda inducir, provocar o razón grave a un Estado a declarar una guerra será castigado.

(iv) Se castigará a quien haga uso de un deepfake o de una imagen, vídeo o contenido sintético generado a través de un sistema de inteligencia artificial utilizado intencionadamente y sin derecho, incluyendo a quien promueva, fabrique, distribuya, exhiba, ofrezca, comercialice, publicite, publique, importe, exporte, venda o manipule o ponga a disposición de cualquier otro modo una imagen íntima de una persona mediante un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones, sin el consentimiento expreso de la persona retratada en la imagen con la intención de causar un efecto de enaltecimiento o justificación pública de quienes hayan participado en los delitos relacionados con el terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o la comisión de actos que desacrediten, menosprecien o humillen a las víctimas de delitos de terrorismo o a sus familiares o allegados, será castigado.

(v) Constituye delito grave cuando el delito sea cometido por razón de género.

(vi) Constituye delito grave cuando la persona o víctima es menor de edad por tratarse de una población especialmente vulnerable.

(vii) Se castigará a quien haga uso de un deepfake o de una imagen, vídeo o contenido sintético generado a través de un sistema de inteligencia artificial utilizado intencionadamente y sin derecho, incluyendo a quien promueva, fabrique, distribuya, exhiba, ofrezca, comercialice, publicite, publique, importe, exporte, venda o manipule o ponga a disposición de cualquier otro modo una imagen íntima de una persona por medio de un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones, sin el consentimiento explícito de la persona representada en la imagen, con la intención de provocar técnicas manipuladoras o engañosas, con el objetivo o el efecto de distorsionar materialmente el comportamiento de una persona o de un grupo de personas, menoscabando de forma apreciable su capacidad de tomar una decisión con conocimiento de causa, con el fin de alterar o preservar el precio de cotización de un valor o instrumento financiero; obtener un

beneficio financiero; alterar los precios que resultarían de la libre competencia de productos, mercancías, valores o instrumentos financieros, servicios o cualesquiera otros bienes muebles o inmuebles; asegurarse una posición dominante en el mercado de dichos valores o instrumentos; fijar sus precios en niveles anormales o artificiales; poner en peligro la salud pública con medicamentos, productos sanitarios, terapias y, de este modo, poner en peligro la vida o la salud de las personas de forma que parezca real será castigado.

(viii) Constituye delito grave y se castigara a quien diseñe, programe, implemente, distribuya, produzca, venda, exhiba, ofrezca o facilite (las) tecnologías con la única finalidad de los párrafos anteriores. No se incluirán aquellas tecnologías de doble uso que puedan ser utilizadas para fines buenos o lícitos, sino únicamente aquellas tecnologías cuyo único fin sea la realización de conductas punibles.

Artículo 11. Uso indebido de dispositivos y plataformas con fines delictivos

1. Constituye delito grave y será sancionado quien diseñe, programe, implemente, distribuya, produzca, venda, exhiba, ofrezca o facilite tecnologías con el fin de cometer cualquiera de las infracciones establecidas en los artículos 5 a 10 de esta Ley Modelo con la finalidad prevista en el inciso vi) del artículo 10.

(a) El castigo podría extenderse a quien facilite, habilite o muestre un dispositivo, incluido un programa, aplicación o plataforma diseñados o adaptados principalmente con el fin de cometer cualquiera de los delitos tipificados en los artículos 5 a 10 de la presente Ley Modelo, incluida una contraseña, credenciales de acceso, firma electrónica o datos similares mediante los cuales se pueda acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones; con la intención de que el dispositivo, incluido un programa, aplicación, contraseña, credenciales de acceso, firma electrónica o datos similares sean utilizados con el fin de cometer cualquiera de los delitos tipificados de conformidad con los artículos 5 a 10 de la presente Ley Modelo; y

(b) La posesión de un artículo mencionado en este artículo, con la intención de que sea utilizado con el propósito de cometer cualquiera de los delitos establecidos de conformidad con los artículos 5 a 10 de esta Ley Modelo será un delito penal cuando se cometa intencionalmente y sin derecho.

(c) También se castigará el hecho de alojar deliberadamente un sitio web, una aplicación o un sistema de inteligencia artificial diseñado explícitamente para cometer uno o varios de los delitos previstos en la presente Ley Modelo.

2. El presente artículo no se interpretará en el sentido de que impone responsabilidad penal cuando la obtención, producción, venta, adquisición para su uso, importación, distribución o cualquier otra forma de puesta a disposición, o la posesión a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo no tenga por objeto la comisión de un delito tipificado con arreglo a los artículos 5 a 10 de la presente Ley Modelo, como por ejemplo para la prueba o protección autorizada de un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones. Esto no incluirá aquellas tecnologías de doble uso que puedan ser utilizadas para fines buenos o

lícitos, sino únicamente aquellas tecnologías cuyo único fin sea la realización de una conducta punible.

Título VI. Delincuencia organizada

Artículo 12. Conspiración y delincuencia organizada

1. Se castigará la participación por cualquier medio en un grupo delictivo organizado cuyo propósito sea cometer un delito utilizando un sistema de inteligencia artificial o poner a disposición un sistema de inteligencia artificial diseñado para cometer un delito tipificado con arreglo a los artículos 5 a 11 de la presente Ley Modelo.

2. Se castigará la participación en un grupo delictivo organizado a quien utilice o aproveche la inteligencia artificial con el fin o propósito de amplificar sus ataques, aumentar sus beneficios en un plazo más breve o explotar a las víctimas a mayor escala y que cometa un delito grave de conformidad con los artículos 5 a 11 de la presente Ley Modelo.

Título VII. Responsabilidad penal

Artículo 13.

Las siguientes partes podrán ser consideradas "autores" de cualquiera de los delitos definidos en la presente Ley Modelo:

- (i) un individuo o persona física que utilice un sistema de inteligencia artificial con fines delictivos y malintencionados.
- (ii) el proveedor de un sistema de inteligencia artificial presentado explícitamente como destinado a la comisión de infracciones penales.
- (iii) el importador de un sistema de inteligencia artificial diseñado con fines delictivos y malintencionados.
- (iv) el distribuidor de un sistema de inteligencia artificial diseñado con fines delictivos y malintencionados.
- (v) el implementador de un sistema de inteligencia artificial diseñado con fines delictivos y malintencionados.
- (vi) el operador de un sistema de inteligencia artificial diseñado con fines delictivos y malintencionados.
- (vii) las personas jurídicas en cuyo nombre o que se beneficien de la comisión de cualquiera de los delitos contenidos en los Artículos 5 a 11 de la presente Ley Modelo serán consideradas penalmente responsables.
- (viii) serán penalmente responsables las personas jurídicas en cuyo nombre o beneficio se haya utilizado, diseñado, promovido, integrado o proporcionado intencionadamente un sistema de inteligencia artificial con el fin de cometer cualquiera de los delitos contenidos en los artículos 5 a 11 de la presente Ley Modelo.

(ix) la responsabilidad penal de las personas jurídicas no es excluyente de la responsabilidad de las personas físicas, siempre que estas últimas hayan participado intencionadamente de cualquier modo en la comisión del delito.

(x) La complejidad o autonomía de un sistema de inteligencia artificial no podrá utilizarse como eximente de responsabilidad penal.

A efectos de responsabilidad penal, se tendrá debidamente en cuenta el estado de la técnica generalmente reconocido en el ámbito de la IA en el momento de los hechos, de acuerdo con las especificaciones técnicas, los estándares internacionales y el conocimiento común.

Título VIII. Incitación, complicidad y tentativa

Artículo 14.

(i) Toda persona que incite a la comisión de uno de los delitos contenidos en los Artículos 5 a 11 de la presente Ley Modelo será castigada como autor principal o como autor de dicho delito.

(ii) Toda persona que haya facilitado ayuda o apoyo para cometer uno de los delitos contenidos en los Artículos 5 a 11 de la presente Ley Modelo será castigada como autor principal o como autor de dicho delito.

(iii) Toda persona que se convierta en cómplice en la comisión de uno de los delitos contenidos en los artículos 5 a 11 de la presente Ley Modelo será castigada como autor principal o como autor de dicho delito.

(iv) Toda persona que intente cometer uno de los delitos contenidos en los artículos 5 a 11 de la presente Ley Modelo, e incluso "tentativa" como resultado de circunstancias ajenas a su voluntad, será castigada como autor principal o como autor de dicho delito.

Título IX. Sanciones y medidas

Artículo 15.

1. Cada parte introducirá y adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar que los delitos penales tipificados de conformidad con los artículos 5 a 11 de la presente Ley Modelo sean punibles con sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias, que incluyan la privación de libertad.

2. Cada Parte velará por que las personas jurídicas consideradas responsables de conformidad con el artículo 13 del Título VII sean objeto de sanciones o medidas penales o no penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluidas sanciones pecuniarias, multas y confiscación.

PARTE III. JURISDICCIÓN

Artículo 16. Jurisdicción internacional.

1. La presente Ley Modelo se aplicará a cualquier delito tipificado de conformidad con los artículos 5 a 14 de la presente Ley Modelo, cuando el delito se cometa:

- a. en su territorio; o
- b. en un buque o aeronave matriculado en [país promulgante]; o
- c. por uno de sus nacionales si el delito es punible con arreglo a la legislación penal o cuando el nacional resida o se encuentre fuera del territorio donde se cometió el delito, si la conducta de la persona también constituiría un delito con arreglo a una ley del país donde se cometió el delito.
- d. contra una víctima o varias víctimas que, en el momento de la comisión de los hechos, tenían nacionalidad o residencia habitual en el [país promulgante]; y el delincuente no ha sido absuelto, eximido o condenado en el extranjero o en un tribunal internacional competente.

2. Cada Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer la jurisdicción sobre los delitos que dan lugar a extradición de conformidad con los tratados y acuerdos multilaterales y bilaterales de extradición de los que sean parte.

3. La presente Ley Modelo no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida por una Parte de conformidad con su legislación nacional.

4. Cuando más de un país reclame jurisdicción sobre un presunto delito de conformidad con los artículos 5 a 14 de la presente Ley Modelo, las Partes interesadas facilitarán las consultas con miras a determinar la jurisdicción más apropiada para el enjuiciamiento.

Artículo 17. Competencia territorial

(i) La presente Ley Modelo se aplica a cualquier actividad delictiva cometida o asistida a través de un sistema de inteligencia artificial en el contexto de la delincuencia y la delincuencia organizada cuando se comete el delito:

- a. (ante) en los tribunales del domicilio o residencia habitual de la víctima o a su elección, con independencia del domicilio de la víctima,
- b. en los tribunales del lugar donde el autor esté domiciliado o detenido. No se exigirá que el autor del delito tenga una sede oficial, bastará con un delegado, un representante autorizado o que realice transacciones comerciales en su nombre como el Estado del domicilio.
- c. (ante) en los tribunales del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso.
- d. en los tribunales del lugar donde la investigación policial pueda tener algún éxito, como el lugar donde hayan tenido lugar elementos del delito, donde se pueda operar con ordenadores y acceder a ellos, donde esté almacenado el sistema de inteligencia artificial, o donde los datos hayan sido utilizados o producidos por el sistema de inteligencia artificial,

o el lugar donde se publique el contenido o el lugar donde el contenido ilegal sea accesible públicamente y donde la investigación pueda ser efectiva.

(ii) En caso de conflicto de jurisdicción entre dos o más tribunales [fiscales, juez de instrucción], se establecerá un mecanismo para resolver el conflicto. Se invitará a cada tribunal o representante de cada tribunal a presentar su opinión.

El Tribunal Supremo será competente para resolver cualquier conflicto de jurisdicción que no haya sido resuelto de mutuo acuerdo entre los tribunales [el fiscal] interesados.

(iii) Con el fin de reforzar las capacidades de la jurisdicción especializada [fiscal, juez de instrucción], en virtud de la presente Ley Modelo, se adoptarán disposiciones (por decreto) para garantizar la formación y el refuerzo de las capacidades de especialización de los jueces y fiscales en este ámbito.

PARTE IV. DERECHO PROCESAL, VÍCTIMAS Y MEDIDAS

Artículo 18. Derecho procesal

Las Partes establecerán facultades y procedimientos suficientes con el fin de llevar a cabo investigaciones o procedimientos penales específicos relacionados con delitos cometidos y asistidos mediante el uso de un sistema de inteligencia artificial en el contexto de actividades delictivas organizadas, incluida la recogida y conservación de pruebas en formato electrónico derivadas de cualquier delito, incluida la posibilidad de que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley congelen y neutralicen los sistemas de inteligencia artificial de conformidad con la Parte V de la presente Ley Modelo.

Artículo 19. Víctimas

Los derechos fundamentales de las víctimas de delitos que involucran el uso de inteligencia artificial, incluido su derecho a la privacidad, la recepción de información adecuada, apoyo, asistencia gratuita, medidas para evitar la revictimización y protección efectiva, junto con la obtención de una indemnización tras la condena del autor o autores de los delitos previstos en esta ley, serán garantizado en todo momento del proceso penal. La autoridad competente será la encargada por el respeto irrestricto de estos derechos.

La población especialmente vulnerable que son víctimas de delitos que involucran el uso de inteligencia artificial están sujetos a una protección especial, en particular niños, niñas y adolescentes.

A tal efecto, las víctimas reciben asistencia en línea para presentar una denuncia, recibir orientación para preservar o identificar pistas o pruebas, y presentarlas a las autoridades competentes. Posteriormente, se informa a las víctimas de los detalles de su denuncia y del resultado, y se les invita a participar en el resto del procedimiento hasta la decisión final,

incluso facilitando la recopilación de pruebas, permitiendo el enjuiciamiento y reclamando una indemnización, evitando la revictimización.

Las pruebas recogidas no pueden declararse inadmisibles porque fueron presentadas en línea por la víctima a las autoridades competentes.

Artículo 20. Responsabilidad de los proveedores, los suministradores, los distribuidores del sistema de IA, los responsables del despliegue, el representante autorizado y los importadores del sistema de IA

En cuanto a la responsabilidad de los proveedores, los suministradores, distribuidores del sistema de IA, los responsables del despliegue, el representante autorizado y los importadores del sistema de IA no serán responsables de la mera transmisión, acceso, alojamiento o almacenamiento de la información. Tampoco se podrá exigir a los proveedores que controlen la información o busquen activamente hechos o circunstancias que indiquen la existencia de actividades ilegales.

Los proveedores, suministradores, distribuidores del sistema de IA, los responsables del despliegue, el representante autorizado y los importadores del sistema de IA no serán responsables de la comisión de los delitos contenidos en los artículos 5 a 11 de la presente Ley Modelo, al utilizar o prestar asistencia a sus sistemas cuando:

(a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o (de) que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización; o bien

(b) Si la tienen, actuar con diligencia y prontitud para eliminar los datos o el sistema de IA o hacer imposible el acceso a ellos bloqueándolos.

Para el conocimiento efectivo bastará con que el prestatario y demás operadores adquieran conocimiento, de una u otra forma, como consecuencia de una investigación realizada por propia iniciativa o que les sea notificada, por autoridades administrativas, policiales y/o judiciales, sin necesidad de autorización judicial. Todo ello sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores y demás operadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que puedan establecerse, incluidos otros medios de conocimiento efectivo, aunque sea mediante o por inferencias lógicas.

Para denunciar eficazmente los contenidos presuntamente ilícitos generados por inteligencia artificial, las autoridades judiciales, policiales o administrativas deberán indicar:

(i) una referencia a la base jurídica en el Derecho internacional o nacional.

(ii) una exposición de motivos que explique por qué la información es un contenido ilícito, haciendo referencia a una o varias disposiciones legales.

(iii) identificación ante la autoridad expedidora.

(iv) información clara que permita identificar y localizar el contenido ilegal en cuestión.

- (v) información sobre los mecanismos de recurso.
- (vi) información sobre qué autoridad debe recibir la información.

Para la mitigación del riesgo o la reparación del daño, puede ser útil que, de buena fe y con diligencia, los proveedores inicien investigaciones por iniciativa propia sin conocimiento efectivo previo, de forma voluntaria, o adopten medidas para detectar, identificar, eliminar o bloquear el acceso a contenidos ilícitos.

Artículo 21. Preservación rápida de datos

(i) Las autoridades judiciales [fiscal, juez de instrucción] competentes para investigar, procesar y juzgar los delitos previstos en los artículos 5 a 11 de la presente Ley Modelo son competentes para obtener la preservación rápida de los datos, incluido el sistema de inteligencia artificial, el tratamiento de datos, los resultados del tratamiento de datos por un sistema de inteligencia artificial comprometido o implicado en la comisión de uno de los delitos mencionados.

(ii) Las autoridades judiciales [fiscal, juez de instrucción] competentes para investigar, perseguir y juzgar los delitos previstos en la presente ley modelo son competentes para acceder e incautar de cualquier servidor, medio de almacenamiento, base de datos susceptible de soportar o procesar la totalidad o parte de los datos y programas informáticos implicados en el compromiso de un sistema de inteligencia artificial o implicados en la comisión de uno de los delitos antes mencionados por dicho sistema de inteligencia artificial.

(iii) Las autoridades judiciales [fiscal, juez de instrucción] competentes para investigar, procesar y juzgar los delitos previstos en la presente Ley Modelo son competentes para emitir una orden de presentación, acceder e incautar de cualquier servidor, medio de almacenamiento, base de datos, susceptible de soportar o procesar la totalidad o parte de los datos y software implicados en el compromiso de un sistema de inteligencia artificial o implicados en la comisión de uno de los delitos antes mencionados por dicho sistema de inteligencia artificial.

(iv) Las autoridades judiciales [fiscal, juez de instrucción] competentes para investigar, perseguir y juzgar los delitos previstos en la presente Ley Modelo son competentes para expedir a un proveedor, un (anfitrión) proveedor de contenidos, un desarrollador, un promotor o cualquier entidad o persona susceptible de poder acceder a los datos, soporte de almacenamiento o códigos fuente permitiendo la incautación de datos útiles para la investigación, persecución o juicio de los delitos previstos en la presente Ley Modelo.

(v) Las autoridades judiciales [fiscal, juez de instrucción] competentes para investigar, perseguir y juzgar los delitos previstos en esta Ley Modelo son competentes para emitir

una solicitud con el fin de interceptar un flujo de datos procedente de un sistema de inteligencia artificial implicado en la comisión de delitos previstos en esta ley.

Artículo 22. Preservación acelerada y divulgación parcial de datos de tráfico

Las autoridades judiciales [fiscal, juez de instrucción] competentes para investigar, perseguir y juzgar los delitos previstos en esta Ley Modelo podrán ordenar la preservación y divulgación rápida de los datos de tráfico cuando uno o más proveedores de servicios hayan participado en la transmisión de la comunicación y garantizar la divulgación rápida a una autoridad competente de una cantidad suficiente de datos de tráfico que permita a la autoridad judicial competente identificar a los proveedores de servicios y la vía por la que se transmitió la comunicación o la información indicada.

Artículo 23. Orden de producción

Las autoridades judiciales competentes [fiscal, juez de instrucción] podrán ordenar:

- (a) A una persona o entidad en su territorio para que presente datos electrónicos especificados en posesión o bajo el control de dicha persona que estén almacenados en un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones o en un soporte electrónico de almacenamiento de datos; y
- (b) A un prestador de servicios que ofrezca sus servicios en el territorio de la autoridad judicial a que presente la información sobre abonados relativa a dichos servicios que esté en posesión o bajo el control de dicho prestador de servicios.

Artículo 24. Registro e incautación

(1) Si un [juez] [magistrado] está convencido sobre la base de [declaración jurada] de que existen motivos razonables apoyados en circunstancias suficientemente sólidas para justificar para creer que puede haber en un lugar un sistema informático, un sistema de inteligencia artificial o datos relevantes contenidos en el mismo:

- a. que puedan servir de prueba para demostrar un delito; o
- b. que haya sido adquirido por una persona como consecuencia de un delito.

El magistrado expedirá una orden que autorice a un funcionario [del ministerio fiscal] [de las fuerzas y cuerpos de seguridad], con la asistencia que sea necesaria, a entrar en el lugar para registrar e incautar el sistema informático, un sistema de inteligencia artificial o los datos pertinentes que contenga, incluido el registro o acceso similar:

- i. un sistema informático, un sistema de inteligencia artificial o una parte del mismo y los datos informáticos almacenados en ellos; y
- ii. un soporte informático de almacenamiento de datos en el que puedan almacenarse datos informáticos en un sistema de inteligencia artificial en el territorio del país.

(2) Si el funcionario [encargado de hacer cumplir la ley] [de policía] que está llevando a cabo una búsqueda basada en el derecho procesal tiene motivos para creer que los datos

buscados están almacenados en otro sistema informático o un sistema de inteligencia artificial o parte del mismo en su territorio, y dichos datos son legalmente accesibles desde el sistema inicial o están disponibles para el mismo, podrán solicitar ampliar rápidamente la búsqueda o el acceso similar al otro sistema.

(3) Un funcionario [encargado de hacer cumplir la ley] [de policía] que lleve a cabo un registro está facultado para incautar o asegurar de manera similar los datos informáticos a los que se haya accedido de conformidad con los apartados 1 o 2.

Artículo 25. Falta de cooperación de proveedores y plataformas de IA

En todos los casos en que el destinatario, sin motivo legítimo, se niegue a facilitar o no facilite los datos solicitados, no los facilite en su totalidad o no los facilite en el plazo especificado, informará de ello a la autoridad emisora, sin demora indebida y lo antes posible [en un plazo de 48 horas], y, cuando se haya notificado a la autoridad de aplicación, la autoridad de aplicación a la que se hace referencia en el requerimiento. La autoridad emisora revisará el requerimiento judicial a la luz de la información facilitada por el destinatario y, en caso necesario, fijará un nuevo plazo para que el destinatario presente los datos.

En caso de que no se faciliten los datos o se nieguen a facilitarlos, el órgano jurisdiccional [fiscal, juez de instrucción] podrá imponer una multa o sanciones administrativas.

Artículo 26. Asistencia y cooperación

(i) Los delitos previstos en la presente Ley Modelo constituyen una base jurídica para solicitar la extradición de cualquier persona que haya participado directamente como autor, coautor o cómplice en uno de los delitos previstos en la presente Ley Modelo, sea objeto de enjuiciamiento o búsqueda para la ejecución de una pena de al menos 2 años y cumpla el principio de doble incriminación. Las autoridades se prestarán asistencia mutua de otros países en la mayor medida posible a efectos de investigaciones o procedimientos relativos a delitos penales relacionados con la presente Ley Modelo.

(ii) Los delitos previstos en esta Ley Modelo constituyen una base jurídica para solicitar asistencia judicial recíproca para la investigación o el enjuiciamiento, en uno de los delitos previstos en esta ley y que cumpla el principio de doble incriminación.

Artículo 27. Equipos conjuntos de investigación

Las autoridades judiciales [fiscal, juez de instrucción] competentes para investigar, juzgar y adjudicar los delitos previstos en esta Ley Modelo son competentes para concluir, implementar y dirigir equipos conjuntos para combatir los grupos delictivos organizados que utilizan AIS.

Cuando proceda, los miembros del equipo conjunto de investigación son competentes para intercambiar, compartir y poner a disposición de otros miembros pistas y pruebas reunidas en el marco del equipo conjunto de investigación por uno de los miembros de este equipo sin que sea necesario recurrir a la asistencia recíproca internacional en asuntos penales.

Artículo 28. Garantías procesales

Las autoridades judiciales [fiscal, juez de instrucción] competentes para investigar, procesar y juzgar los delitos previstos en la presente Ley Modelo velarán por que el establecimiento, la ejecución y la aplicación de las facultades y procedimientos previstos en la presente Ley Modelo estén sujetos a las condiciones y garantías procesales previstas en su derecho interno, que preverá la adecuada protección de los derechos humanos y las libertades de conformidad con los convenios internacionales y regionales sobre derechos humanos, que incorporará los principios de necesidad y proporcionalidad, incluida la limitación del alcance y la duración de dicha facultad o procedimiento.

Artículo 29. Incautación y decomiso

1. Las autoridades judiciales [fiscal, juez de instrucción] competentes para investigar, enjuiciar y juzgar los delitos previstos en la presente Ley Modelo estarán facultadas para adoptar las medidas necesarias para permitir el embargo preventivo [o incautación] de cualquier tipo de bienes, corporales o incorporeales, muebles o inmuebles, así como de los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la titularidad o el interés sobre dichos bienes, que se considerarán producto de un delito, o su equivalente, ya sea el importe total del valor o sólo una parte del valor de dicho producto o de los instrumentos de un delito, o el valor de dichos instrumentos, con el fin de impedir la destrucción, transformación, sustracción, transferencia o enajenación de bienes con miras a su decomiso.

2. Las autoridades judiciales [fiscal, juez de instrucción] competentes para investigar, enjuiciar y juzgar los delitos previstos en la presente Ley Modelo estarán facultadas para adoptar las medidas necesarias para permitir el decomiso de la totalidad o parte de los instrumentos y productos, o de los bienes cuyo valor corresponda al de dichos instrumentos o productos, sujeto a una condena firme por un delito, que también puede haberse dictado en rebeldía.

3. Cuando el decomiso no sea posible sobre la base del apartado 2, las autoridades judiciales [fiscal, juez de instrucción] estarán facultadas para adoptar las medidas necesarias para permitir el decomiso de los instrumentos o productos en los casos en que se haya incoado un proceso penal en relación con una infracción penal que pueda dar lugar, directa o indirectamente, a un procedimiento penal con una ventaja económica y en el que dicho procedimiento habría podido dar lugar a una condena penal si el sospechoso o acusado hubiera podido comparecer ante el tribunal.

4. Las autoridades judiciales [fiscal, juez de instrucción] competentes para investigar, perseguir y juzgar los delitos previstos en la presente Ley Modelo estarán facultadas para adoptar las medidas necesarias para permitir el decomiso de la totalidad o parte de los bienes pertenecientes a una persona condenada por un delito del que pueda derivarse una ventaja económica. directa o indirectamente, cuando un tribunal, sobre la base de las circunstancias del caso, incluidos los elementos fácticos concretos y las pruebas disponibles, como el hecho de que el valor de los bienes es desproporcionado con respecto a los ingresos lícitos de la persona condenada, esté convencido de que los bienes en cuestión proceden de actividades delictivas.

PARTE V. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PÚBLICO-PRIVADA

Artículo 30 Cooperación con las autoridades de justicia penal

(i) Las autoridades judiciales [fiscal, juez de instrucción] competentes para investigar, perseguir y juzgar los delitos previstos en la presente Ley Modelo, así como los proveedores de inteligencia artificial, desplegados, importadores, distribuidores, operadores o cualquier otra entidad o parte pertinente implicada en la creación, despliegue, funcionamiento y gestión de un sistema de inteligencia artificial facilitarán la cooperación inmediata de buena fe cuando un delito cometido o asistido a través de un sistema de inteligencia artificial, incluyendo cuando el uso de un deepfake haya sido utilizado para cometer o perpetrar cualquiera de los delitos establecidos de conformidad con los artículos 5 a 11 de la presente Ley Modelo.

(ii) Cada parte introducirá y adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para garantizar que los proveedores, (implantadores) desplegados, importadores, distribuidores, operadores o cualquier otra entidad o parte pertinente implicada en la creación, implantación, funcionamiento y gestión de un sistema de inteligencia artificial cooperen en virtud de un mandato legal que establezca multas en caso de incumplimiento y por falta de cooperación con las autoridades judiciales competentes [fiscal, juez instructor] responsables de la investigación, persecución y enjuiciamiento de cualquiera de los delitos previstos en la presente Ley Modelo.

(iii) Cada parte garantizará que las personas jurídicas consideradas responsables de conformidad con el artículo 13 estarán sujetas a sanciones o medidas penales o no penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluidas sanciones monetarias y multas.

Artículo 31. Asistencia técnica y material y alfabetización en inteligencia artificial

1. Cada una de las partes llevará a cabo esfuerzos concretos, en la medida de lo posible y en coordinación entre sí, así como con las organizaciones internacionales y regionales para:

(i) Aumentar su cooperación a diversos niveles con otros países, con miras a fortalecer su capacidad para prevenir y combatir los delitos penales tipificados de conformidad con los artículos 5 a 11 de la presente Ley Modelo.

(ii) Proporcionar asistencia técnica y material a otros países, para prevenir y combatir eficazmente los delitos contemplados en esta Ley Modelo, proporcionándoles formación continua, programas de desarrollo de capacidades y habilidades para ayudarles a lograr el propósito y los objetivos de esta Ley Modelo.

(iii) Intercambiar las mejores prácticas e información con respecto a las actividades emprendidas, con miras a evitar la duplicación de esfuerzos y hacer el mejor uso posible de los programas de capacitación y formación en el área de la AI y la delincuencia, y estimular el debate sobre problemas de interés mutuo, incluidos los desafíos y necesidades particulares de los países de América Latina y el Caribe.

2. Los proveedores e implantadores de sistemas de inteligencia artificial adoptarán medidas para garantizar, en la medida de lo posible, un nivel suficiente de conocimientos de inteligencia artificial de su personal y de otras personas que se ocupen del funcionamiento y la utilización de sistemas de inteligencia artificial en su nombre, en particular sobre delitos cometidos o asistidos mediante inteligencia artificial, teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, experiencia, educación y formación y el contexto en el que se utilizarán los sistemas de inteligencia artificial, y considerando las personas o grupos de personas sobre los que se utilizarán los sistemas de inteligencia artificial.

EL PACCTO

2.0 EU-LAC Partnership on
justice and security